

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Уразбаева Лола Махамбеткаримовна, Маманова Жамила

Каракалпакский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11004393>

Аннотация. Эта статья представляет собой обзор развития инновационной экономики, включая теоретические основы, практические примеры и стратегический подход к развитию. Основное внимание уделяется роли инноваций в стимулировании экономического роста и процветания, а также преодолению социальных и экологических проблем. Статья также обсуждает роль государства в стимулировании инноваций и преодолении потенциальных проблем и вызовов. В качестве практического примера рассматривается опыт Узбекистана в развитии инновационной экономики.

Annotation. This article provides an overview of the development of the innovation economy, including theoretical foundations, practical examples and a strategic approach to development. The focus is on the role of innovation in stimulating economic growth and prosperity, as well as overcoming social and environmental challenges. The article also discusses the role of the state in stimulating innovation and overcoming potential problems and challenges. Uzbekistan's experience in developing an innovation economy is discussed as a case study.

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsion iqtisodiyotning rivojlanishiga umumiy nuqtai nazar, jumladan, nazariy asoslar, amaliy misollar va rivojlanishga strategik yondashuv berilgan. Asosiy e'tibor iqtisodiy o'sish va farovonlikni rag'batlantirish, shuningdek, ijtimoiy va ekologik muammolarni bartaraf etishda innovatsiyalarning roliga qaratiladi. Maqolada, shuningdek, innovatsiyalarni rag'batlantirish va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar va muammolarni bartaraf etishda davlatning roli muhokama qilinadi. O'zbekistonning innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish tajribasi misol tariqasida muhokama qilinadi.

Ключевые слова: инновационная экономика, стратегический подход, развитие, устойчивый экономический рост, глобализация, цифровизация, государственная поддержка, образование, обучение, финансирование исследований и разработок, коммерциализация, проблемы и вызовы, устойчивое развитие.

Keywords: innovative economy, strategic approach, development, sustainable economic growth, globalization, digitalization, government support, education, training, research and development financing, commercialization, problems and challenges, sustainable development

Kalit so'zlar: innovatsion iqtisodiyot, strategik yondashuv, rivojlanish, barqaror iqtisodiy o'sish, globallashuv, raqamlashtirish, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, ta'lim, o'qitish, ilmiy-tadqiqot ishlarini moliyalashtirish, tijoratlashtirish, muammolar, barqaror rivojlanish.

В современном мире инновации играют ключевую роль в экономическом развитии стран. Они стимулируют экономический рост, повышают конкурентоспособность и способствуют решению социальных и экологических проблем. В связи с этим, развитие инновационной экономики становится одной из главных стратегических задач для многих стран, включая Узбекистан.

Руководство страны придает большое значение развитию инноваций, поскольку это способствует стимулированию экономического роста, улучшению качества жизни населения и укреплению позиций Узбекистана на мировой арене. В этой статье мы

рассмотрим основные теоретические принципы инновационной экономики для успешной реализации инновационных стратегий, а также обсудим стратегический подход к развитию инновационной экономики, включая потенциальные проблемы и решения.

Инновационная экономика - это теоретическое направление, которое исследует влияние инноваций на экономику и как они могут стимулировать экономический рост и процветание. Она основывается на идеях Йозефа Шумпетера, который считал, что инновации являются ключевым двигателем экономического роста [2].

В инновационной экономике основное внимание уделяется созданию новых идей, продуктов и процессов, а не просто использованию существующих ресурсов. Это подразумевает, что важными факторами являются исследования и разработки, образование и обучение, а также институциональная и политическая поддержка.

В Узбекистане основное внимание уделяется формированию среды для развития инноваций, организации и применению новых технологических процессов в производстве новой продукции, а также внедрению и её реализации на рынке [1].

Стратегический подход к развитию инновационной экономики включает в себя формирование социально-экономических предпосылок и механизмов для решения основных задач. Это включает в себя создание, внедрение и широкое распространение новых продуктов, услуг и технологических процессов, которые становятся ключевыми факторами экономического роста, повышения эффективности хозяйственной деятельности и конкурентоспособности предприятий [1].

Однако, существуют и потенциальные проблемы, такие как технологическое отставание от мировых инновационных лидеров. Для преодоления этих проблем, необходимо полноценное раскрытие национального научно-технического потенциала.

Вопросы, связанные с инновационной экономикой, часто включают в себя проблемы, такие как недостаток квалифицированных специалистов, недостаточное финансирование исследований и разработок, а также сложности в коммерциализации новых технологий.

Однако, эти проблемы могут быть решены через стратегический подход, который включает в себя следующие элементы:

- **Образование и обучение:** Подготовка квалифицированных специалистов, способных работать в области инноваций и технологий.
- **Финансирование:** Обеспечение достаточного финансирования для исследований и разработок, а также поддержка стартапов и малого бизнеса.
- **Коммерциализация:** Создание эффективных механизмов для перевода научных исследований в коммерчески успешные продукты и услуги.

Важно отметить, что эти стратегии должны быть адаптированы к конкретным условиям каждой страны или региона, учитывая их уникальные характеристики и потребности.

Государство играет ключевую роль в развитии инновационной экономики. Оно может стимулировать инновации и технологическое развитие через различные механизмы, такие как налоговые льготы, государственные заказы, прямое финансирование исследований и разработок, а также создание инфраструктуры для инноваций.

В Узбекистане, например, государство активно поддерживает развитие инноваций через различные программы и инициативы. Это включает в себя создание технопарков,

инновационных центров, инкубаторов стартапов, а также предоставление грантов и кредитов на выгодных условиях для развития инновационной деятельности.

В Узбекистане был принят Указ Президента «Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022–2026 годы» от 06.07.2022 г. № УП-165. В результате реализации Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан достигнуты большие успехи в обеспечении и стимулировании инновационного и технологического прогресса в отраслях экономики и социальной сфере, в том числе сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, образовании, здравоохранении.

В то же время, необходимо учитывать и преодолевать потенциальные проблемы, такие как технологическое отставание, недостаток квалифицированных специалистов, недостаточное финансирование и сложности в коммерциализации новых технологий. Это требует адаптации стратегий к конкретным условиям каждой страны или региона, учитывая их уникальные характеристики и потребности.

В целом, развитие инновационной экономики является ключевым фактором для обеспечения устойчивого экономического роста и процветания в современном мире. Это требует постоянных усилий, инвестиций и стратегического планирования со стороны всех участников - от государства до частного сектора и научного сообщества.

В современном мире инновационная экономика тесно связана с процессами глобализации. Глобализация создает новые возможности для распространения инноваций, но в то же время увеличивает конкуренцию и требует от стран и компаний постоянного обновления и улучшения своих продуктов и услуг.

В этом контексте стратегии развития инновационной экономики должны учитывать глобальные тренды и вызовы. Это может включать в себя усиление международного сотрудничества в области науки и технологий, а также адаптацию к изменяющимся мировым рынкам.

Инновации играют ключевую роль в достижении целей устойчивого развития. Они могут помочь решить многие глобальные проблемы, такие как изменение климата, бедность, неравенство и болезни. В этом контексте инновационная экономика может способствовать созданию более справедливого и устойчивого общества.

Однако для этого необходимо обеспечить, чтобы инновации были доступны и приносили пользу всем слоям населения, а не только ограниченному кругу людей. Это требует разработки и реализации соответствующих политик и стратегий.

Например, были разработаны мероприятия по превращению Нукусского района в инновационно развивающуюся территорию (рис.1)

Развитие инновационной экономики является сложным и многоаспектным процессом, который требует комплексного и стратегического подхода. Это включает в себя не только стимулирование научных исследований и технологического развития, но и создание условий для коммерциализации инноваций, обучение и подготовку специалистов, а также формирование институциональной и политической среды, способствующей инновациям.

Рис.1. Мероприятия по превращению Нукусского района в инновационно-развивающийся район на 2022-2026 годы

Литературы

1. А.Олимjonov. Основные тенденции инновационной экономики Республики Узбекистан | Статья в журнале «Молодой ученый»
2. Шумпетер, Й. (1942). «Теория экономического развития». Москва: Прогресс.